

NASCE UMA JORNADA. CAMINHOS (IN)VISÍVEIS DE UM MAPA METODOLÓGICO

A JOURNEY IS BORN. (IN)VISIBLE PATHS OF A METHODOLOGICAL MAP

Giovanna Carolina Silva

Universidade Federal de Goiás, Brasil

giocarolina81@gmail.com

Resumo

Artigo desenvolvido na disciplina 'Metodologia de Pesquisa em Arte e Cultura Visual' no programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) da Universidade Federal de Goiás (UFG) como recurso metodológico de aprendizagem. Narrativa crítica do desenho e redesenho de um mapa metodológico para pesquisa em tese. Neste foram desenvolvidas especulações teóricas a respeito de possíveis caminhos metodológicos a serem percorridos no processo de construção de tese. Dentre eles destacamos o método-caminho, a pesquisa qualitativa e a investigação narrativa.

Palavras-chave: Metodologia de Pesquisa. Mapa Metodológico. Método-Caminho. Investigação Narrativa.

Abstract

Article developed in the discipline 'Research Methodology in Visual Art and Culture' in the Graduate Program in Visual Art and Culture (PPGACV) at the Federal University of Goiás (UFG) as a methodological learning resource. Critical narrative of the design and redesign of a methodological map for thesis research. In it, theoretical speculations were developed regarding possible methodological paths to be followed in the thesis construction process. Among them, we highlight the path-method, qualitative research and narrative investigation.

Keywords: Research Methodology. Methodological Map. Method-Path. Narrative Investigation.

O texto trata da explanação de como se deu o processo de produção de um mapa metodológico para uma tese doutoral. Aqui, serão expostos os caminhos (in)visíveis para sua criação. O mapa foi produzido na disciplina “Metodologia de Pesquisa em Arte e Cultura Visual”, no programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) da Universidade Federal de Goiás (UFG). A construção do mapa se deu por meio de análises de campos teóricos conceituais metodológicos na área da arte, educação e cultura visual.

Diante da proposta de criação de um mapa metodológico, que me auxiliasse na constituição de caminhos metodológicos a serem utilizados em minha tese; optei, em um primeiro momento, por explorar ideias de forma livre, embora já na etapa da disciplina em que já havíamos caminhado em parte do campo teórico. Havia a intenção de encontrar de forma direta o mapa. A produção deu-se de forma criativa, porém, desordenada; como pode ser visualizado na figura 01. Em frases e palavras em letra técnica e caneta nanquim preta em um papel em branco. Deixei as ideias ali por alguns dias, até que pudessem em outro momento, serem refinadas. Revisitando aquele papel, percebi uma necessidade de reorganização formal e gráfica do que havia produzido.

Figura 01 - Rascunho de mapa. Fonte: Autoral¹, 2022.

Visualmente, pressentia a necessidade de um contraste visual entre o plano de desenhos, e as ideias já distribuídas no primeiro momento. Separei então uma folha em craft, tinta, tesoura, cola, pincel, canetinhas, lápis de cor... Sempre tive a sensação de que enquanto desenho, a ação gestual de minhas mãos são um meio de auxiliar meu cérebro a expressar e organizar melhor minhas ideias...

1 Rascunho de mapa elaborado pela autora, produzido em 14 de abril de 2022 como parte do processo de aprendizagem na disciplina Metodologia de Pesquisa em Arte e Cultura Visual do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV), da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Defronte ao novo “papel em branco”, com várias intenções gravadas no primeiro suporte, revisitando o projeto de pesquisa enviado e aceito pelo Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual (PPGACV) da Universidade Federal de Goiás (UFG), percebi uma afinidade para com o método-caminho proposto por Ribeiro (2015).

A autora (2015), propõe uma reflexão sobre a pesquisa a partir do método-caminho, que requer do pesquisador uma postura reflexiva sobre os sentidos, procedimentos e utilidade da pesquisa, chamando atenção para a possibilidade de transcendência para com os caminhos de pesquisa instrumentalistas, intentando o distanciamento da perspectiva positivista². Ribeiro (2015) indica que a produção do conhecimento, tendo em vista o percurso, é dinâmica, ininterrupta, construtiva e reconstrutiva, geradora de “novas zonas de sentido”. Sobre o método-caminho, entende que:

[...] ao vislumbrarmos a perspectiva do método-caminho, estamos argumentando que o estudo e a compreensão de qualquer fenômeno requerem, de antemão, não perder de vista a sua natureza complexa (MORIN, 2008). Em linha com esta visão, as situações são projetáveis, porém, provisórias, passíveis das emergências próprias de qualquer trajeto antes não percorrido. [...] (RIBEIRO, 2015, p. 195).

Diante do método-caminho, vislumbrei um mapa. Daqueles que temos na memória da infância para encontrar o tesouro. Feito em folhas pardas, passando por montanhas, vales e perigos; mas que trouxesse um grande “x” no final. A chegada. O encontro com o baú de joias preciosas, o objetivo a ser alcançado na produção final da tese.

De certo haveria um percurso a ser percorrido, e uma perspectiva de chegada, supostamente a tese final. Graficamente algumas tipologias seriam possíveis. O elemento linha era certo, mas como essa se constituiria?

Poderia vir de forma linear e reta, com saída e chegada previsível, o que me memora a possibilidade de proposição ‘positivista’, na qual propus momentâneo distanciamento. Esta ‘linha’ poderia ser uma linear circular, ou oval, um caminho retornável; ou ter um aspecto próximo à simbologia do infinito, também retornável, porém com a possibilidade de cruzamento.

2 Perspectiva positivista conforme o princípio empirista-fenomenista tratado por Esteban (2010, p. 54) que denota que neste “[...] O conhecimento está contido nos fatos e, portanto, o pesquisador deve limitar-se a comprová-los, reuni-los e sintetizá-los por um processo de abstração que os faça suscetíveis de um manuseio eficaz.”

Dentre as possibilidades, uma me pareceu mais adequada ao momento. Um caminho, que parte da ideia da linha, mas que se configura orgânico, imprevisível, retornável, intercrusável. Com um ponto de saída e uma perspectiva de chegada, porém complexo. Seria orgânico em seu sentido figurado desenvolvendo-se de forma espontânea, mas também relativo aos organismos da natureza em sua complexidade. Que vai de encontro a um aspecto singular alçado para a pesquisa, o humano, das pessoas a serem pesquisadas.

Poderia vir de forma linear e reta, com saída e chegada previsível, o que me memora a possibilidade de proposição 'positivista', na qual propus momentâneo distanciamento. Esta 'linha' poderia ser uma linear circular, ou oval, um caminho retornável; ou ter um aspecto próximo à simbologia do infinito, também retornável, porém com a possibilidade de cruzamento.

Dentre as possibilidades, uma me pareceu mais adequada ao momento. Um caminho, que parte da ideia da linha, mas que se configura orgânico, imprevisível, retornável, intercrusável. Com um ponto de saída e uma perspectiva de chegada, porém complexo. Seria orgânico em seu sentido figurado desenvolvendo-se de forma espontânea, mas também relativo aos organismos da natureza em sua complexidade. Que vai de encontro a um aspecto singular alçado para a pesquisa, o humano, das pessoas a serem pesquisadas.

Há no mapa um ponto de partida. Creio necessária uma caminhada ao passado a fim de esclarecê-lo. Ele parte, de um questionamento feito no final de minha graduação no Curso de Licenciatura em Artes Visuais, na modalidade a distância, da UFG; que gerou a dissertação desenvolvida como produto final do curso. Da graduação ainda ressoavam perguntas: Porque, diante de tamanho avanço tecnológico e científico visível na sociedade ainda verificamos a reprodução de antigos modelos de ensino e aprendizagem? Como as experiências vividas no tempo de aprendizagem do curso, que movimentaram em mim preocupações, mudanças, ressignificações contribuiriam para a compreensão de novos modos ensino? Estas questões foram levadas na proposta de tese a ser desenvolvida no PPGAVC da UFG.

Há, não obstante às perguntas citadas acima, outra questão permeando o ponto de partida da jornada. O que é, ou será a minha pesquisa? Interrogação essencial para abordar, um ou alguns caminhos metodológicos. Algumas respostas apontam rumos e perspectivas a serem percorridas. Intuo afirmar que a pesquisa pretendida é sitiada em alguma medida, debruçando em um curso e recorte temporal determinados, curso de Licenciatura em Artes Visuais, a distância, ofertado pela Universidade Federal de Goiás entre os anos de 2017 e 2021. Assuntos como a educação a distância, formação docente, ensino da arte, pandemia e o ensino remoto serão decerto

abordados, pois foram precursores das ressignificações que pretendo revisitar.

Ouso parafrasear com Didi-Huberman (2012, p. 2016), quando discorre sobre o valor das imagens, as designa como “verdades valiosas destinadas a apagar-se” ao entender também como objeto de minha pesquisa a experiência vivida especialmente pelos sujeitos, professores e alunos que caminharam comigo (tenho o eu também como sujeito dessa experiência) essa estrada, um percurso de aspectos humanos vívidos, que se não imortalizados pela oportunidade de escrita, podem estar “destinados a apagar-se”. Pressinto a necessidade de acercar-me dessas verdades valiosas por uma construção de aproximação às perspectivas humanas, por meio de relatos de experiência.

Em busca de constituir um objeto de pesquisa, proponho então um objeto múltiplo. Um conjunto de verdades diversas dentro de um percurso de ensino e aprendizagem. Sobre as verdades a serem desvendadas na pesquisa, entendo, partindo da fala de Ribeiro (2015) que se baseia em Petrelli (2004, p. 12), que a verdade, fundamentada no conceito da fenomenologia, “[...] jamais se revela em sua transparência total, e, sim, “em partes e em momentos, pois é a dúvida e não a certeza”, que impulsiona essa busca obstinada por encontrá-la. [...]” (PETRELLI, 2004, p. 12, apud RIBEIRO, 2015, p. 206).

A verdade total, a ser investigada, será constituída de muitas verdades, individuais, coletivas, diversas, múltiplas, como bem descreve Ribeiro (2015), por meio da poesia de Carlos Drummond de Andrade:

A porta da verdade estava aberta, / mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. / Assim não era possível atingir toda a verdade, / porque a meia pessoa que entrava / só trazia o perfil de meia verdade. / E sua segunda metade / voltava igualmente com meio perfil. / E os meios perfis não coincidiam. / Arreentaram a porta. Derrubaram a porta. / Chegaram ao lugar luminoso / onde a verdade esplendia seus fogos. / Era dividida em metades / diferente uma da outra. / Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. / Nenhuma das duas era totalmente bela. / E carecia optar. / Cada um optou conforme / seu capricho, sua ilusão, sua miopia (ANDRADE, 1985, p. 41, apud RIBEIRO, 2015, p. 206).

Indubitavelmente a pesquisa trará um perfil de várias verdades, opções e profundidades humanas as serem manifestas de acordo com o caminho a ser percorrido pela pesquisadora, que também se constituirá como uma verdade a ser decifrada no processo, por estar a mesma imersa como parte do contexto, da vivência real do cenário constituinte a ser estudado. Caminho subjetivo e de processo de pesquisa fenomenologicamente plástico, cíclico, reinterpretable e rico em suas verdades.

Na proposta, arrisco o ‘cortejar’, assim como o *flaneur* de Baudelaire (1996) que flertava com o ambiente cotidiano, a fim de percebê-lo e refleti-lo em sua obra, estando inserida no ambiente acadêmico, objeto de pesquisa, tanto como discente quanto como docente, participando e apreciando por ‘variados lados do prisma’ o objeto de estudo. Consideração observada na fala de Coessens sobre os pesquisadores artistas:

Isso significa que o pesquisador artista tem que ser mais do que um *flaneur*, ele tem que ser um explorador, determinado a investigar, em profundidade, tanto o terreno desconhecido, quanto as práticas próprias. “Explorar” significa “investigar, procurar, analisar”, mas na origem do latim também significa *explorare*, ou seja, “gritar, intervir”. (COESSENS, 2014, p. 5).

Refletindo em torno do conceito experiência, com o apoio da explanação de Larrosa (2011) como pesquisadora amplio-me, modifico-me e percebo-me no percurso que me possibilita fazer e renovar questionamentos sobre o que é e como se dá a experiência de cursar Licenciatura em Artes Visuais na Modalidade a Distância pela FAV - UFG. Será uma construção da experiência singular em – e sobre, si e o outro.

Volto novamente ao mapa, aquele feito no papel craft, cujo método-caminho está evidenciado. Apresento-o na figura 02. Nele podemos observar, apoiando o percurso - caminho em preto, alguns pilares - verticais em branco - que sustentam a estrada. São constituídos pelos referenciais teóricos, escolhas de posicionamentos metodológicos, procedimentos que passarão, em certa medida, pelo “instrumentável” como por exemplo as entrevistas, questionários, encontros, análise de documentos, etc. Compreendo estes mecanismos para a pesquisa, apoiada em Ribeiro (2015), como “um fenômeno de natureza complexa”, e que seu uso perpassa pelo “instrumentável”, por já ser previsto um modo de fazê-lo e observá-lo - por encontros virtuais, com pessoas já escolhidas e previamente acordadas - e ser uma proposta que necessitará de instrumentos específicos como a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa - Plataforma Brasil.

Durante o percurso da disciplina, revisando o mapa e os possíveis métodos a serem utilizados na pesquisa, são agregados outros sentidos à figura dos pilares. Em uma construção civil, o pilar constitui-se como um elemento vertical projetado para suportar a carga das estruturas (vigas, lajes, paredes, pisos e outros elementos) que se depositam acima dele, e deslocar essa carga para as fundações. No mapa, esse elemento vem suportar o peso gerado pela estrutura do caminho. Se o relacionarmos à execução de uma obra de engenharia ou arquitetura, ele deverá ser executado após a fundação e antes do objeto a ser construído. Necessitaria então, no mapa, ser acrescido de fundações? Ou estes complexos pilares poderiam ser também

fundação? Por hora fico com a segunda opção. No mapa metodológico, esse elemento gráfico, suportará as cargas que possam vir do caminho, bem como se constituirá de referenciais teóricos e outros possíveis métodos, mecanismos instrumentáveis, de investigação e observação da pesquisa. De certo que estão sendo engendrados de forma diversa à da construção civil, pois estão nascendo e se desfazendo conforme a pesquisa está sendo gerada. Serão modificados, aceitos ou rejeitados de forma simultânea à constituição da jornada da tese. Compreendo que talvez, o mapa metodológico pudesse ser móvel, dinâmico... Deveria este ser então um vídeo, ou um “brinquedo” montável, desmontável, constituinte de várias interpretações e propostas de “chegada”? Acomodarei esta ideia por aqui, por hora, germinando porventura posteriormente um novo mapa.

Figura 02 - Mapa Metodológico 01. Fonte: Autoral³, 2022.

No percurso atravessado na disciplina ‘Metodologia de Pesquisa em arte e Cultura Visual’, cruzamos com algumas propostas de métodos de pesquisa que estão se constituindo como pilares que possivelmente estruturarão a pretendida tese. Sendo eles o método-caminho, anteriormente abordado, a pesquisa qualitativa e a investigação narrativa.

3 Mapa Metodológico reelaborado em 01 de maio de 2022.

Sobre a pesquisa qualitativa Gamboa (2003, p. 394) discorre que a mesma surge em oposição aos “limites e reducionismos” atrelados ao positivismo que exclui parâmetros subjetivos com a pretensão de “[...] tratar os fenômenos sociais e humanos como se fossem objetos físicos [...]”. Ressalta que essa abordagem, o método qualitativo, “[...] prima pela compreensão dos fenômenos nas suas especificidades históricas e pela interpretação intersubjetiva dos eventos e acontecimentos [...]” (GAMBOA, 2003, p. 394).

Tourinho (2012, p. 234) ressalta dentro da pesquisa qualitativa a existência de uma relação dinâmica entre o objeto da pesquisa, a subjetividade do sujeito e o mundo em que este habita. O que nos ajuda a compreender a necessidade do entendimento do contexto em que ocorre a pesquisa e que habitam os sujeitos a serem investigados. Há de se destacar, que também nesse contexto está a pesquisadora, que nesta caminhada, tenderá, a aprender sobre si; de forma continuada à aprendizagem “[...] sobre as pessoas [...] e sobre os contextos nos quais os acontecimentos da pesquisa nos colocam [...]” (TOURINHO, 2012, p. 236).

De certo que esta pesquisa, tende distanciar-se do aspecto positivista, pois seu objeto ou objetos, trazem subjetividade e imprevisibilidade; condição própria da pesquisa qualitativa, permitindo uma possível construção teórica viva e dinâmica. Por referir-se a proposta, de uma pesquisa a partir de perspectivas humanas, trataremos de “fenômenos experienciados”. Recomenda Ribeiro (2015, p. 196) neste caso, tendo como base a visão de Moreira (2004, p. 110); que se atente aos “aspectos vívidos dos fenômenos humanos” que “pertencem ao mundo da experiência e como tal devem ser pesquisados”. Por outro lado, conforme Gamboa (2003) se aproximará de aspectos quantitativos, próprios do positivismo, quanto aos métodos de coleta de dados, procedimentos científicos a serem sistematizados e interpretados.

Acredito, assim como percebo no autor (2003, p. 397), que no trabalho a ser desenvolvido não poderia encontrar-se a uma mera dualidade entre pesquisa quantitativa ou qualitativa, em um “reducionismo técnico”, pois no mesmo as duas tipologias se complementarão, entendendo-se como matérias participantes dos pilares que sustentarão o percurso. Reforça Gamboa (2003) que:

“[...] quando se fala de pesquisa qualitativa se refere à coleta e tratamento de informações sem uso de análise estatística, a instrumentos como entrevistas abertas, relatos, depoimentos, documentos que não fecha a interpretação num único sentido (paráfrase), mas, permite o jogo de sentidos (polissemia). Dessa forma, se torna necessária a elaboração, a posteriori, com base nos sentidos mais fortes e mais permanentes, de um quadro de conceitos ou categorias

abertas que permitam a definição de um horizonte de interpretação. Na busca dos sentidos, além desse horizonte, também é necessária a recuperação dos contextos sociais e culturais onde as palavras, os gestos, os símbolos, as figuras, as diversas expressões e manifestações humanas têm um específico significado. Daí porque além de ser uma abordagem compreensiva também se conhece como abordagem etnográfica” (GAMBOA, 2003, p. 399)

Neste percurso, de terrenos desconhecidos, pretende-se apreciar aspectos humanos vividos por mim como investigadora, bem como experienciados por outros sujeitos dentro de um contexto e delimitação temporal específicos. Para tanto pressupõe-se necessária a aproximação dos mesmos; uma investigação relacional. A investigação narrativa como método de pesquisa pode ser compreendida, conforme os investigadores Dilma, Shaun e Jean Clandinin (2016, p. 565) como “[...] experiência entendida narrativamente [...]”. Citando Clandinin e Clonnelly (2000), os autores aprofundam o conceito de investigação narrativa como:

[...] uma maneira de entender a experiência. É uma colaboração entre pesquisador e participantes por um tempo, em um lugar ou série de lugares e na interação social com o meio. Um investigador adota esta matriz como central e continua com o mesmo espírito, concluindo a investigação ainda centrado no viver e contar, revivendo e recontando as histórias das experiências que compõem a vida das pessoas, tanto individual quanto social (CLANDININ; CONNELLY, 2000, p. 20).

É clara a intenção de discorrer, na tese proposta, sobre as experiências, reconfigurações, aprendizagens que transcorreram em tempos e em sujeitos específicos e que esta será desenvolvida mediante a colaboração dos participantes “revivendo e recontando” as histórias que compuseram um percurso de ensino e aprendizagem coletivos. Para tanto há o entendimento do trabalho investigativo “tridimensional”; concepção ressaltada por Dilma, Shaun e Jean Clandinin (2016, p. 567) configurada por Clandinin e Connelly (2000); que é composto por três dimensões: “[...] de temporalidade (passado, presente e futuro), de sociabilidade (com atenção aos eventos pessoais e existenciais que se desenrolam) e de lugar (os espaços geográficos, topológicos, onde os eventos, incluindo os eventos de investigação, acontecem) [...]”. A investigação proposta para a tese abarcará as três dimensões citadas, tendo como cerne a experiência, admitindo-se, portanto, narrativa onde se contempla “[...] tanto a nossa, pessoal e a dos participantes, quanto a experiência em si de conduzir uma investigação narrativa” (MELLO, MURPHY e CLANDININ, 2016, p. 581).

Como pesquisadora e sujeito da pesquisa, percebo-me tanto “*insider*” quanto “*outsider*” (TOURINHO 2012, p. 238), como estrangeira e nativa na situação pesquisada. Dentro desta “totalidade incompleta” emerge o “sujeito pesquisador/a” reforçando a “[...] ambiguidade de nossas posições (*insider* e *outsider*) [...]” na busca de articular “[...] entusiasmo e curiosidade para envolver-se não apenas com novas ideias, mas, também, com novas práticas, novos jeitos de investigar [...]” (TOURINHO 2012, p. 238).

Diante da multiplicidade de possíveis métodos de pesquisa intuo que a escolha por um caminho reduziria a perspectiva complexa da jornada de escrita por hora iniciada. Proponho aqui um panorama metodológico “prismático”, apoiado à “visão prismática” refletida por Coessens (2014, p. 2). A autora (2014), enquanto reflete sobre a visão binocular, comparando-a com a visão prismática, nos coloca diante da reflexão sobre as variadas maneiras de se produzir uma pesquisa, podendo ser ela de foco único ou multifocal, caso último refletindo a pesquisa proposta, cujo pesquisador é sujeito, objeto e interlocutor de subjetividades alheias (demais sujeitos incluídos na proposta de investigação). Metodologicamente, aliar processos investigativos como o método caminho, as pesquisas qualitativa e narrativa, e em algum momento também a pesquisa quantitativa - distanciada do “reducionismo técnico” (GAMBOA 2003), me sugere uma aproximação à experiência de Leonardo Da Vinci, ‘sala de espelhos’ cujos prismas - espelhos retangulares - seriam os métodos, que juntos nos poderiam propor múltiplas vistas e possibilidades de ver o(s) objeto(s) sujeitos da pesquisa. A pesquisa, no ato de ‘ver-se’, sob ângulos visíveis e antes não visíveis - os métodos, enxerga-se, e no ato de enxergar-se modifica-se. Modificando-se abre-se. Abrindo-se constrói caminhos intercrusáveis prevendo o “x” em vermelho do mapa - uma parada na caminhada.

Sobre a escolha dos métodos a serem utilizados para dar continuidade a esta pesquisa, creio ser ainda pertinente citar uma colocação de Tourinho (2012, p. 235, apud Corazza 2002, p. 124) quando nos esclarece que esta escolha está ligada em “[...] nossa própria vida [...]”. Diante de diversas possibilidade de escolha, acabamos por escolher, ou ser escolhidos, entre elas, aquelas que dizem respeito ao modo como “[...] fomos e estamos subjetivadas/os, como entramos no jogo do saber [...]” dentro daquilo que “[...] para nós adquiriu sentidos, e que também nos significou, nos subjetivou, nos (as) sujeitou [...]”. Partindo deste entendimento, observo que os métodos de pesquisa vêm me (à pesquisa) escolhendo no caminho contemplado como pesquisadora.

A disciplina ‘Metodologia e Arte e Cultura Visual’, aliada à outras experimentadas no PPGACV, resultam, de forma dinâmica, revisável e intercrusável, no redesenhar numa dinâmica de (des)estabelecer e (re)estabelecer formas e sentidos de pesquisa antes não alcançáveis, por certo que antes não visíveis. A construção do mapa, de maneira

gráfica, foi essencial no meu caso, pois auxiliou a ter mais clareza sobre os caminhos possíveis a trilhar em busca da materialização de minha tese. Para alguém calcada no pragmatismo, advindo de uma formação com grande peso tecnicista, contemplo em constituição uma pesquisadora em desestruturação em relação aos modos de ver e de pesquisar. Uma pesquisadora que tem em mãos um mapa, figura 03, modificado, ainda em papel pardo, com placa de início - ou partida, caminhos imprevisíveis a serem percorridos, pilares que sustentarão esse percurso, objetivos estabelecidos e chegada prevista, pressentida.

Figura 03 - Mapa Metodológico - Versão Final. Fonte: Autoral, 2022.

REFERÊNCIAS

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. **O pintor da vida Moderna**. São Paulo: Editora Paz e Terra S.A., 1996.

COESSENS, K. A arte da pesquisa em artes - traçando práxis e reflexão. **ARJ – Art Research Journal / Revista de Pesquisa em Artes**, v. 1, n. 2, p. 1-20, 11. 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal/article/view/5423> Acesso: em ago. 2021.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Pós: **Revista do programa de Pós-Graduação em Artes da escola de Belas Artes da UFMG**, v. 2, n. 4, p. 204-2019, nov. 2012, Disponível em: <https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/view/60>. Acesso em: 08 mai. 2018.

Esteban, M. P. S. (2010). **Pesquisa qualitativa em educação**. Fundamentos e tradições. Porto Alegre: AMGH.

GAMBOA, Silvio Ancisar Sánchez. Pesquisa qualitativa: superando tecnicismos e falsos dualismos. **Contrapontos** - volume 3 - n. 3 - p. 393-405 - Itajaí, set./dez. 2003. Disponível em: <https://www6.univali.br/seer/index.php/rc/article/view/735/586> Acesso: em jan. 2022.

LARROSA, Jorge. Experiência e alteridade em educação. **Revista Reflexão e Ação**, Santa Cruz do Sul, v. 19, n. 2, p. 04-27, jul./dez. 2011. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/2444> . Acesso em: fev. 2021

MELLO, D.; MURPHY, S.; CLANDININ, D. J. Introduzindo a investigação narrativa nos contextos de nossas vidas: uma conversa sobre nosso trabalho como investigadores narrativos. **Revista Brasileira de Pesquisa (Auto)Biográfica**, Salvador, v. 01, n. 03, p. 565-583, set/dez. 2016.

RIBEIRO, O. C. Criatividade na pesquisa acadêmica: método-caminho na perspectiva de uma fenomenologia complexa e transdisciplinar. **Revista da UFG**. v. 5, n. 1, jan./jun. 2015, p. 189-215, Artigo 89 Dossiê ECOTRANS: Ecologia dos saberes e Transdisciplinaridade. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/teri/article/view/36356/18709>. Acesso: em ago. 2021.

TOURINHO, I. Imagens, pesquisa e educação: questões éticas, estéticas e metodológicas. In: Martins, Raimundo; Tourinho, Irene. (Org.). **Culturas das imagens - desafios para a arte e para a educação**. 1ed. Santa Maria (RS): Editora da UFSM, 2012, v. , p.231-252

GIOVANNA CAROLINA SILVA

Licenciada em Artes Visuais (UFG). Arquiteta e Urbanista (UEG). Especialista em Docência Universitária (FCA). Mestra em Ciências Sociais e Humanidades: Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (UEG). Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual (UFG). Pesquisadora nas áreas de Representação Gráfica, Desenho, Croquis, Ensino Remoto e a Distância, Relatos de Experiência.